

Melanie Willke

Susanne Schriber

Die Schülerschaft an Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (Sonderpädagogischer Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung) in der Deutschschweiz

Zusammenfassung

13 Deutschschweizer Schulen des sonderpädagogischen Schwerpunkts Körperliche und motorische Entwicklung (kmE) wurden befragt. Nahezu 50 % aller Lernenden (N=551) mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen haben eine Zerebralparese. Die Schülerschaft zeichnet sich in Bezug auf relevante Entwicklungsbereiche durch eine große Heterogenität aus. Es überrascht, dass rund jedes sechste Kind, welches die kmE-Schule besucht, keine körperlich-motorische Einschränkung hat. Bei 75 % aller Lernenden wird ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung benannt. Ca. 20 % aller Schülerinnen und Schüler an den kmE-Schulen wird eine Autismus-Spektrum-Störung attestiert. Aus den Ergebnissen der Studie werden notwendige Kompetenzen für sonderpädagogische Fachpersonen abgeleitet und schließlich Fragestellungen für weiterführende Studien formuliert.

Lernende mit primärer Beeinträchtigung in der körperlichen und motorischen Entwicklung (kmE) finden sich in der deutschsprachigen Schweiz an unterschiedlichen Schulformen. Der größte Anteil besucht Schulen mit dem Profil ‚Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte‘ (kmE-Schulen). Weitere Lernende besuchen heilpädagogische Schulen. Dies geschieht jedoch in der Regel, wenn die körperliche und motorische Beeinträchtigung nicht die primäre Beeinträchtigung darstellt, sondern die kognitiven Beeinträchtigungen im Vordergrund stehen. Eine zusätzliche Abgrenzung ergibt sich gegenüber Schulen, die sich explizit auf die Zielgruppe von Lernenden mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen richten. Dieser Schultyp (in Deutschland z.T. unter dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung geführt) wurde im vorliegenden Beitrag nicht einbezogen. Gleichermassen sind Spitalschulen (Schulen für Kranke), an welchen vorübergehend Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen unterrichtet werden, nicht Gegenstand des Beitrags. „Sonderpädagogisch relevante statistische Daten werden in der Schweiz im Rahmen der Schülerstatistik des Bundesamts für Statistik unter dem Stichwort ‚besonderer Lehrplan‘ erhoben. Dieses Kriterium lässt die Erfassung der Lernenden in Sonderschulen beziehungsweise in Sonderklassen zu“ (Kummer Wyss, 2012, S. 3). Nicht jedoch werden spezifische statistische Daten zum Unterricht in einzelnen Sonderschulformen bezogen auf deren Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gegeben.

Speziell die Schülerinnen und Schüler in Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen bzw. Förderschulen mit dem Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung (kmE) zeichnen sich durch eine große Heterogenität und eine Vielzahl an zusätzlichen Beeinträchtigungen und Bedarfen aus. Diese werden in vorliegenden kantonalen

sowie Bundesstatistiken nicht benannt, bedürfen jedoch einer fachlich fundierten Begleitung durch sonderpädagogische Fachpersonen.

Der Fokus des Beitrags liegt auf separierenden Schulformen. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits besuchen noch immer viele Schülerinnen und Schüler mit einer primären körperlichen und motorischen Beeinträchtigung Förderschulen für körper- und mehrfachbehinderte Kinder. Ein weiterer Grund ist das Interesse an der schulischen Realität und den damit verbundenen Herausforderungen, die Lehrpersonen begegnen, welche vorwiegend mit Schülerinnen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen in Förderschulen arbeiten. Gemäß Rückmeldungen aus der Praxis besuchen vermehrt auch Schülerinnen und Schüler ohne oder mit nur geringen körperlich-motorischen Auffälligkeiten die kmE-Schulen. Aus diesem Grund erfolgt im Beitrag eine Betrachtung auch der Schülerinnen und Schüler, die keine primäre Beeinträchtigung in der körperlichen und motorischen Entwicklung haben, jedoch die Schulen für Körper- und Mehrfachbehinderte besuchen.

Aus der Zusammenschau der (pädagogischen und therapeutischen) Bedarfe aller Lernenden an kmE-Schulen lässt sich ein Anforderungsprofil an sonderpädagogische Lehrpersonen für die Arbeit an diesen Schulen beschreiben.

Erhebungen in Deutschland zeigen, dass sich die Zusammensetzung der Schülerschaft an Schulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung in den letzten Jahren deutlich verändert hat (Hansen & Wunderer, 2010, 2010; Lelgemann & Fries, 2009). Im Besonderen werden vermehrt Herausforderungen im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie eine Zunahme an Schülerinnen und Schülern mit komplexen und sehr umfassenden Bedürfnissen an Unterstützung beobachtet. Für die Schweiz lässt sich eine ähnliche Veränderung aufgrund der Hinweise aus der Praxis vermuten, wobei dies bislang nicht empirisch untersucht und beschrieben wurde (Schriber, 2007). Es fehlt damit auch eine Grundlage, um in möglichen Langzeitstudien Entwicklungen der Schulen aufzeigen zu können.

Das Forschungsprojekt stellt eine Querschnittstudie dar, welche die aktuelle Zusammensetzung der Schülerschaft an Schulen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen beschreibt. In der deutschsprachigen Schweiz finden sich insgesamt 13 Schulen mit dem Profil Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (kmE-Schulen).

Der Zeitpunkt der Datenerhebung war Januar 2021. Es wurde bewusst ein Zeitpunkt ausgewählt, in denen Schulen keine anderen großen Herausforderungen wie Schuljahresplanung, Schulberichte etc. auf der Agenda haben.

Als Erhebungsinstrumente wurden elektronische Fragebögen (LimeSurvey) eingesetzt. Dabei gab es einen Fragebogen zuhanden der Schulleitungen mit institutionsübergreifenden Fragen zur Schule als System, unter anderem zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler und Klassen sowie zur personellen Besetzung (Mitarbeitende [Sonder-]Pädagogik und Therapie). Dieser dient der deskriptiven Darstellung der Schulprofile. Die Daten von den Schulleitungen ermöglichen, Schulprofile einzelner Schulen und deren Angebote darstellen zu können, was insbesondere für den Austausch der einzelnen Förderschulen Bedeutung erhält. Im Rahmen dieses Beitrags wird auf die Spezifika der einzelnen Schulen nicht weiter eingegangen, da diese zu abhängig von regionalen Gegebenheiten sind.

Zum anderen wurde ein Fragebogen über den Verteiler der Schulleitungen an die Klassenlehrpersonen versendet. In diesem wurden Daten zu den Schülerinnen und Schülern erfasst, unter anderem der sonderpädagogische Schwerpunkt und weitere Beeinträchtigungen (primäre und sekundäre Beeinträchtigungen), Leistungsbeurteilung, Therapien, sonderpädagogischer Schwerpunkt Sprache (Deutsch als Zweitsprache, Unterstützte Kommunikation), Grundkompetenzen in Schriftsprache und Mathematik, weiterer Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-

Ausgangslage und Forschungsstand

Datenerhebung und Datenverarbeitung

zung, schwere und mehrfache Beeinträchtigungen. Ausgefüllt wurde der Fragebogen von den jeweiligen Klassenlehrpersonen. Die Angaben zu den Schülerinnen und Schülern entsprechen demnach den Einschätzungen der Lehrpersonen aufgrund der Erfahrungen aus dem Schulalltag.

Mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS wurden deskriptiv-statistische Maße berechnet, um die Schülerschaft beschreiben zu können und Rückschlüsse auf (sonder-)pädagogische Bedarfslagen zu erhalten. Zentrale Ergebnisse zur Schülerschaft werden in diesem Beitrag referiert und diskutiert. Mit den Ergebnissen können Kompetenzen sonderpädagogischer Fachpersonen benannt und mögliche Folgerungen für die Aus- und Weiterbildung generiert sowie weiterführende Forschungsthemen erkundet werden.

Stichprobe Schulen und Schülerschaft

In der zugrundeliegenden Studie wurden im Rahmen einer Vollerhebung alle 13 Schulen mit dem Profil kmE-Schule befragt. Eine Abgrenzung erfolgt gegenüber Schulen des sonderpädagogischen Schwerpunkts Geistige Entwicklung und jenen des sonderpädagogischen Schwerpunkts Ganzheitliche Entwicklung (Schüler mit mehrfachen schweren Beeinträchtigungen) sowie Spitalschulen. In der Stichprobe gibt es mit einer Heilpädagogischen eine Schule, die nicht präzise dem Profil im Sinne des Hauptkriteriums motorische Beeinträchtigung entspricht. Sie wurde nach eingehender Prüfung in der Stichprobe belassen, da der Einblick in die Praxis zeigt, dass die Schülerschaft mehrheitlich schwere motorische Beeinträchtigungen hat und durchaus dem Profil anderer kmE-Schulen entspricht.

Bei der Stichprobe Schülerschaft wurde eine Gesamterhebung angestrebt. An den 13 beteiligten Schulen wurden Daten zu allen Schülerinnen und Schülern erfragt. Die Rückläufe auf individueller Schulebene variierten zwischen 1 und 100%. Von insgesamt 915 Lernenden an den 13 Schulen wurden Angaben zu 551 Schülerinnen und Schülern gemacht. Dies entspricht 60,3% der Schülerschaft insgesamt.

Darstellung der Ergebnisse Schülerschaft

Die einzelnen Fragen zu unterschiedlichen Aspekten der Schülerschaft werden für die folgende Darstellung der wichtigsten Ergebnisse in drei Schwerpunkten gebündelt: Beeinträchtigungen, Voraussetzungen und Bedarf Pädagogik sowie Angebotsstruktur kmE-Schulen und Angebotsnutzung. Im Anschluss werden aus diesen Schwerpunkten Interpretationen und Diskussionen geschlossen. Eine differenzierte Diskussion zu allen Ergebnissen findet sich im Schlussbericht des Forschungsprojekts auf der entsprechenden HfH-Forschungsseite <https://www.hfh.ch/projekt/die-schuelerschaft-an-sonderschulen-fuer-lernende-mit-koerper-und-mehrfachbehinderungen-in-der>

Beeinträchtigungen

Primäre Beeinträchtigungen gesamte Schülerschaft

Bei etwa zwei Dritteln der Schülerinnen und Schüler liegt als primäre Beeinträchtigung eine körperlich-motorische Beeinträchtigung vor (66,2%). Als primäre Beeinträchtigung der anderen Schülerinnen und Schüler werden in absteigender Häufigkeit eine Autismus-Spektrum-Störung (10,4%), eine Lern- oder kognitive Beeinträchtigung (je 5,1%), eine Emotional-soziale Beeinträchtigung (1,6%), eine Mehrfachbeeinträchtigung (1,5%), eine Sinnesbeeinträchtigung (0,7%), eine Kommunikationsbeeinträchtigung (0,4%) oder eine Wahrnehmungsbeeinträchtigung (0,5%) genannt. Bei den restlichen Schülerinnen und Schülern werden eine Beeinträchtigung unklarer Genese oder ein seltenes Syndrom aufgeführt (N=551).

Bei etwas mehr als der Hälfte der Lernenden (52,6%), bei denen die primäre Beeinträchtigung keine körperlich-motorische Beeinträchtigung ist, liegt eine solche auch nicht als sekundäre Beeinträchtigung vor. Somit hat etwa jede Schülerin bzw. jeder sechste Schüler (16,1%) an Schulen für Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen keine Beeinträchtigung in der körperlichen und motorischen Entwicklung.

Abbildung 1:
Primäre Beeinträchtigung
(N=551)

Körperlich-motorische Beeinträchtigungen

Bezogen auf alle Schülerinnen und Schüler im vorliegenden Beitrag (N=551; Mehrfachnennungen möglich) stellt die Zerebralparese die häufigste Beeinträchtigung dar (35,7%). Die zweitgrößte Gruppe sind Schülerinnen und Schüler mit einer Epilepsie (10,9%). Als nächste Gruppe folgt die der Schülerinnen und Schüler mit einer Neuromuskulären Erkrankung (10%). Weitere Formen der Beeinträchtigung liegen unter 5% vor. Dies sind schwere chronische Erkrankungen (4,9%), kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen (4,7%), Spina Bifida und Querschnittslähmungen (4,2%), Knochenwachstumsstörungen (4%), schwere Stoffwechselerkrankungen (3,2%) und traumatische Hirnverletzungen (2,4%).

Beeinträchtigung	Absolute Häufigkeiten	%
Zerebralparese / Hirnschädigung	197	35,7
Epilepsie	60	10,9
Neuromuskuläre Erkrankung	55	10,0
Schwere chronische Erkrankung	27	4,9
Kombinierte umschriebene/globale Entwicklungsstörung	26	4,7
Spina Bifida/Querschnittslähmungen	23	4,2
Knochenwachstumsstörungen	22	4,0
Schwere Stoffwechselerkrankung	18	3,2
Traumatische Hirnverletzungen	13	2,4

Tabelle 1:
Körperlich-motorische
Beeinträchtigung – Formen
(N=551, Mehrfachnennungen
möglich)

Formen und Schweregrad der Beeinträchtigungen

Mit Blick auf Formen der Beeinträchtigungen in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler, bei denen als primäre Beeinträchtigung eine körperlich-motorische Beeinträchtigung vorliegt (N=364, Mehrfachnennungen möglich), wird deutlich, dass bei dem weitaus größten Anteil eine Zerebralparese vorliegt (46,4%). Mit deutlichem Abstand folgen Neuromuskuläre Erkrankungen (14,6%), Epilepsien (13,1%), Schwere und mehrfache Beeinträchtigungen bzw. seltene Syndrome (9,3%), Spina Bifida bzw. Querschnittslähmungen und schwere chronische Erkrankungen (je 6,3%), Knochenwachstumsstörungen (5,5%), schwere Stoffwechselerkrankungen mit Schä-

Beeinträchtigung	Absolute Häufigkeiten	%
Zerebralparese	169	46,4
Neuromuskuläre Muskelerkrankungen	53	14,6
Epilepsie	48	13,1
Schwere mehrfache Beeinträchtigung/seltene Syndrome	34	9,3
Spina Bifida/Querschnittslähmungen	23	6,3
Schwere chronische Erkrankungen	23	6,3
Knochenwachstumsstörung	20	5,5
Schwere Stoffwechselerkrankungen mit Schädigung des Gehirns	15	4,1
Traumatische Hirnverletzungen	13	3,5
Kombinierte umschriebene/globale Entwicklungsstörung	12	3,3
Beeinträchtigung unklarer Genese	27	7,4

Tabelle 2:
Körperlich-motorische
Beeinträchtigung als
primäre Beeinträchtigung –
Beeinträchtigungsformen (N=364,
Mehrfachnennungen möglich)

digung des Gehirns (4,1%), Folgen einer traumatischen Hirnverletzung (3,5%) und kombinierte umschriebene bzw. globale Entwicklungsstörungen (3,3%). Bei 27 der Lernenden (7,4%) ist die motorische Beeinträchtigung unklarer Genese.

Bei den Schülerinnen und Schülern, bei denen die körperlich-motorische Beeinträchtigung als nicht primäre Beeinträchtigung vorliegt (N=80, Mehrfachnennungen möglich), ist ebenfalls die Zerebralparese die häufigste Behinderungsform (35%). Es folgen kombinierte umschriebene/globale Entwicklungsstörungen (17,5%), Epilepsien (15%), schwere und mehrfache Beeinträchtigungen bzw. seltene Syndrome (11,3%), schwere chronische Erkrankungen (5%), schwere Stoffwechselerkrankungen (3,5%) sowie neuromuskuläre Erkrankungen und Knochenwachstumsstörungen (je 2,5%).

*Tabelle 3:
Körperlich-motorische Beeinträchtigung
als nicht-primäre Beeinträchtigung –
Beeinträchtigungsformen
(N=80, Mehrfachnennungen möglich)*

Beeinträchtigung	Absolute Häufigkeiten	%
Zerebralparese/Hirnschädigung	28	35
Epilepsie	12	15
Kombinierte umschriebene/globale Entwicklungsstörung	14	17,5
Schwere mehrfache Beeinträchtigung/seltene Syndrome	9	11,3
Schwere chronische Erkrankung	4	5,0
Schwere Stoffwechselerkrankung	3	3,8
Neuromuskuläre Erkrankung	2	2,5
Knochenwachstumsstörung	2	2,5

Der Schweregrad der motorischen Beeinträchtigung wurde für alle Schülerinnen und Schüler mit primärer Beeinträchtigung im körperlichen und motorischen Bereich (N=353) erhoben. Als Skalierung dient die fünfteilige Einstufung der Gross Motor Function Classification System (GMFCS) (Baumann et al., 2018; Russell, 2006). Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe kann sich ohne (15%) oder mit leichten Einschränkungen (34%) fortbewegen. Die andere Hälfte verwendet eine Gehhilfe oder einen Handrollstuhl (14%) bzw. einen E-Rollstuhl (24%) oder kann sich nicht selbstständig fortbewegen (13%).

*Abbildung 2:
Schweregrad motorische
Beeinträchtigung (N=353)*

Bei den Schülerinnen und Schülern mit primärer Beeinträchtigung in der körperlichen und motorischen Entwicklung wurde erfragt, ob diese der Gruppe von Personen mit schwerer und mehrfacher bzw. komplexer Beeinträchtigung zuzuordnen sind. Nach Einschätzung der Lehrpersonen trifft dies auf knapp die Hälfte der Schülergruppe zu (49,1%; N=336). Von den Lehrpersonen werden 29,9% von der Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler der Erhebung als schwer mehrfach beeinträchtigt beurteilt (N=551).

Voraussetzungen und Bedarfe and (sonder-)pädagogischer Unterstützung

Bedarfe an (sonder-)pädagogischer Unterstützung in weiteren Entwicklungsbereichen
Knapp ein Viertel der Kinder und Jugendlichen zeigt keine Beeinträchtigung im Bereich der kognitiven Entwicklung (24,2%) und weitere 46,6% eine leichte geistige bzw. Lernbehinderung. Bei 16% wird eine mittelgradige und bei 9,8% eine schwere geistige Behinderung angegeben. 3,4% der Schülerinnen und Schüler weisen eine hochgradige geistige Behinderung auf (N=551).

Abbildung 3:
Kognitive Entwicklung (N=551)

Bezogen auf alle Schülerinnen und Schüler (N=551) zeigen mehr als zwei Drittel (66,2%) eine Beeinträchtigung im Bereich der Sprache und Kommunikation.

Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich wurden auf die Aspekte Sprachverständnis (rezeptiv) und Sprachgebrauch (expressiv) erfragt. Beim Sprachgebrauch wurden auch Fähigkeiten der Lernenden mit Nutzung von alternativen Kommunikationsformen (z. B. Gebärden, Kommunikationshilfen, Talker) einbezogen.

Etwas mehr als die Hälfte (53,2%; N=365) der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen im Bereich Sprache und Kommunikation nutzt zur Kompensation Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation (UK). Die meisten UK-Nutzenden kommunizieren mit Hilfe elektronischer Kommunikationshilfen (EKH) (39,6%) und Bildkarten (37,6%). Es folgen in der Häufigkeit die Nutzung von Gebärden (30,4%), Objektsymbolen (29,4%), einzelnen Symbolen (27,8%), kleinen elektronischen Hilfen (20,6%), Kommunikationstafeln und -ordnern (15,9%) und Buchstabentafeln (6,2%) (N=194, Mehrfachnennungen möglich).

Die Lehrpersonen geben bei der Frage nach Beeinträchtigungen im Bereich der taktil-kinästhetischen und propriozeptiven Wahrnehmung an, dass bei 31,1% der Schülerinnen und Schüler keine Beeinträchtigung vorliege. Bei 33,8% werden leichte und bei 24,3% mittelgradige Beeinträchtigungen beobachtet. 9,1% der Schülerinnen und Schüler zeigen schwere und 1,7% hochgradige Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung (N=515).

Abbildung 4:
Beeinträchtigung der Wahrnehmung (taktil-kinästhetisch, propriozeptiv) (N=515)

Im Bereich des Hörens bestehen nach Angaben der Lehrpersonen bei mehr als 90% der Schülergruppe keine Auffälligkeiten. Beeinträchtigungen werden in leichter Form bei 3,9%, in mittelgradiger Ausprägung bei 2,4%, in schwerer bei 1,7% und in hochgradiger Form bei 1,1% beobachtet (N=534).

Abbildung 5:
Beeinträchtigung des Hörens (N=534)

In der Frage nach Beeinträchtigungen im Bereich des Sehens wurden für 539 Schülerinnen und Schülern Angaben gemacht. Bei mehr als der Hälfte (56,4%) liegt demnach keine Beeinträchtigung im Bereich des Sehens vor. Bei einem weiteren knappen Viertel (23,9%) liegt eine leichte, bei 12,8% eine mittelgradige, bei 6,3% eine schwere und bei 0,6% eine hochgradige Sehbeeinträchtigung bzw. Blindheit vor.

Abbildung 6:
Beeinträchtigung des Sehens (N=539)

Im Bereich des Verhaltens bzw. der emotionalen und sozialen Entwicklung zeigen nach Angaben der Lehrpersonen 26,9% der Schülerinnen und Schüler keine Auffälligkeiten, 30,6% leichte und 28% mittelgradige Auffälligkeiten. Bei 12,2% sind schwere und bei 2,3% hochgradige Auffälligkeiten zu beobachten (N=532).

Abbildung 7:
Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung im Schwerpunkt
Emotionale und soziale Entwicklung
(N=532)

Im Bereich der Aufmerksamkeit und der exekutiven Funktionen weist 19,3% der Schülerschaft nach Angaben der Lehrpersonen keine Auffälligkeiten auf. Mit 31,9 und 30,4% zeigen etwa gleich viele Schülerinnen und Schüler leichte bzw. mittelgradige Auffälligkeiten. Schwere Auffälligkeiten werden bei 16,1% der Lernenden und hochgradige Auffälligkeiten bei 2,3% beobachtet (N=533).

Lernende mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

Bei fast jedem fünften Schüler bzw. jeder fünften Schülerin (19,4%) wurde laut Angabe der Lehrpersonen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert bzw. vermutet (N=527). Ein Blick in

Abbildung 8:
Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen (N=533)

die Webseiten der Förderschulen unserer Stichprobe offenbart, dass zwei der 13 Schulen (15%) neben den Schülerinnen und Schülern mit motorischen Beeinträchtigungen explizit Schülerinnen und Schüler aus dem Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ansprechen.

Fähigkeiten und Bedarfe an Unterstützung im Bereich Kulturtechniken

Im Bereich des Schreibens zeigt sich ein sehr heterogenes Bild der Schülerschaft. Etwa jede bzw. jeder Fünfte schreibt (noch) überhaupt nicht (20,5%). Wenige Schülerinnen und Schüler (3,3%) tun so, als ob sie schreiben oder sie malen Buchstabenketten (5,4%). 9,1% der Schülerinnen und Schüler schreiben bereits Lautelemente. Etwa ein Viertel zeigt eine phonetische Schreibung, bei der Wörter so geschrieben werden, wie sie klingen (24,3%). Mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler (36,9%) verwendet beim Schreiben orthografische Muster (N=518).

Abbildung 9:
Schriftsprachliche Fähigkeiten im Bereich Schreiben (N=518)

Laut Angaben der Lehrpersonen zeigen 16,6% der Schülerinnen und Schüler kein erkennbares Interesse an Schriftsprache im Bereich des Lesens. Wenige Schülerinnen und Schüler tun so, als ob sie (vor)lesen (2,3%) oder sie erraten Wörter (1,7%). Knapp jede bzw. jeder zehnte Schüler bzw. jede zehnte Schülerin (9,2%) benennt einzelne Lautelemente bzw. Buchstaben. 29,1% werden als fortgeschrittene Lesende bezeichnet und bei 23,3% ist ein automatisiertes Worterkennen als Strategie erkennbar (N=519).

Im mathematischen Bereich und logischen Denken verfügt mehr als ein Viertel der Schülerinnen und Schüler über keinen Umgang mit Zahlen und mathematischen Operationen im engeren Sinne: 11,6% besitzen keine (erkennbaren) mathematischen Fähigkeiten, 10,2% pränumerische Fähigkeiten (Klassifikation, Seriation, Eins-zu-Eins-Zuordnung) und 6,7% der Schülerinnen und Schüler haben einen Mengenbegriff (Erfassung und Vergleiche von Mengen, Eins-zu-Eins-Zuordnung in Verbindung mit dem Zählen). 12,4% der Schülerinnen- und Schülergruppe kennen nach Einschätzung der Lehrpersonen Zahlen, während 7,4% flexibel zählen können. Ein gutes Drittel (36,2%) der Schülerinnen und Schüler führt mathematische Operationen aus (Addieren,

Abbildung 10:
Schriftsprachliche Fähigkeiten im
Bereich Lesen (N=518)

Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren). Mit dem Lehrmittel der Schul- bzw. Altersstufe rechnet etwa jede bzw. jeder sechste Schüler bzw. jede sechste Schülerin (15,5%) (N=541).

Abbildung 11:
Mathematische Fähigkeiten und
logisches Denken (N=541)

Lernzielbeurteilung

Eine sehr geringe Zahl, nämlich nur etwa jede bzw. jeder 100. der Schülerinnen und Schüler an Förderschulen kmE wird nach dem regulären Lehrplan unterrichtet und mit Zeugnisnoten bewertet. Für den weitaus größten Teil der Schülerinnen und Schüler erfolgt die Bildungsplanung anhand von angepassten Lernzielen.

Angebotsstruktur kmE-Schulen und Angebotsnutzung

Pflege- und Assistenzbedarf

Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung können in unterschiedlichen Aspekten des Alltagsbereichs Unterstützungs- und Assistenzbedarf haben. In der durchgeführten Erhebung wurde für die Schülerinnen und Schüler mit primärer Beeinträchtigung in der körperlichen und motorischen Entwicklung erfragt, wie hoch der zeitliche Umfang des Pflege- und Assistenzbedarfs in Bezug auf Kleidung, Nahrung, Toilettengang, Körperhygiene, Transfer und medizinische Versorgung während des Schultags ist. Etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler (26,2%) hat keinen Pflege- oder Assistenzbedarf während des Schultags. Je ein weiteres Viertel hat einen entsprechenden Bedarf von 0 bis 30 Minuten (22,5%) bzw. von 30 bis 90 Minuten (22,8%). Insgesamt 16% der Schülergruppe benötigen Assistenz im zeitlichen Umfang von 90 Minuten bis drei Stunden. Weitere 12% der Schülerinnen und Schüler haben umfassenden Pflege- und Assistenzbedarf von mehr als drei Stunden innerhalb des Schultags.

Abbildung 12: Pflege- und Assistenzbedarf der Schülerinnen und Schüler mit primär körperlich-motorischer Beeinträchtigung (N=350)

Bei genauerer Betrachtung des Assistenz- und Pflegebedarfs innerhalb der Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit schweren und mehrfachen bzw. komplexen Beeinträchtigungen wird deutlich, dass der Pflege- und Assistenzbedarf speziell in dieser Gruppe deutlich höher ausfällt als in der Gesamtgruppe der Kinder und Jugendlichen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen (51,2%) hat einen Pflege- und Assistenzbedarf von mehr als 90 Minuten innerhalb des Schultags; die Hälfte davon wiederum einen Bedarf von über drei Stunden (insgesamt 25,3%).

Ressourcen, Therapien und Therapienutzung in der Schule

Von den 551 Schülerinnen und Schülern erhalten insgesamt 454 Therapien (82,4%) in der Schule. Der weitaus größte Teil erhält Ergotherapie (84,8%) und Physiotherapie (75,7%). Logopädie nehmen 61,7% der Kinder in Anspruch. Vergleichsweise seltener erhalten die Schülerinnen und Schüler Psychotherapie (12,1%), Psychomotoriktherapie (7,8%), Sozialtraining (4%), andere Formen der Bewegungstherapie (3,6%), Therapie im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung (3,4%) und Hippotherapie (2,9%).

Abbildung 13: Therapien in der Schule (N=551; Mehrfachnennungen möglich)

Wenn die 13 Förderschulen nach den Ressourcen oder Stellenprozenten der Therapien bzw. der Verteilung der einzelnen Therapien im Gesamtpool Therapie befragt werden, so steht die Physiotherapie an erster Stelle (35%), die Ergotherapie an zweiter Stelle (31,5%), gefolgt von Logopädie (29,5%), Psychomotoriktherapie (3%) und sonstigen Therapieformen (1%).

Abbildung 14:
Ressourcen der Schulen:
Therapieformen

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Beeinträchtigungen

Primäre Beeinträchtigungen innerhalb der gesamten Schülerschaft

Mit etwa zwei Dritteln liegt beim weitaus größten Teil der Schülerinnen und Schüler dieses Beitrags eine körperlich-motorische Beeinträchtigung als primäre Beeinträchtigung vor. Dementsprechend ist dies für das restliche Drittel nicht zutreffend. Da die Schulen unter dem Namen „Förderschulen Körperliche und motorische Entwicklung“ aufgeführt sind, überrascht dieses Ergebnis. Von dieser Gruppe, bei der die körperlich-motorische Beeinträchtigung nicht die primäre Beeinträchtigung darstellt, wird bei mehr als 10% eine Autismus-Spektrum-Störung als primäre Beeinträchtigung benannt. Insgesamt wird deutlich, dass die Lehr- und Fachkräfte einem sehr heterogenen Personenkreis an Schülerinnen und Schülern begegnen.

Körperlich-motorische Beeinträchtigungen

Bezogen auf alle Schülerinnen und Schüler der berichteten Untersuchung (N=551) stellt die Zerebralparese mit einem Vorliegen von knapp 35% die häufigste Beeinträchtigung dar. Innerhalb der Gruppe von ausschließlich körperlich-motorischen Beeinträchtigungen ist beinahe die Hälfte der Kinder von einer Zerebralparese betroffen. Dies deckt sich weitgehend mit den Zahlen aus Hansen und Wunderer (2010), bei denen diese Beeinträchtigung bei 44,9% der Kinder anzutreffen ist. Bei den Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009) liegen die Zahlen im Zeitraum von 2004 bis 2008 zwischen 39,9% und 28,8%. Der dort angezeigte Trend zum prozentualen Rückgang dieser Form der Beeinträchtigung kann im vorliegenden Beitrag nicht bestätigt werden. Es ist zu vermuten, dass die Entwicklung im Zusammenhang mit den Entwicklungen der Medizin, insbesondere der Neonatologie, zu interpretieren ist.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einer Form der Epilepsie stellt in diesem Beitrag die zweitgrößte Gruppe dar (10,9%), wenngleich der Anteil unter dem berichteten Anteil der Studien von Lelgemann und Fries (2009: 13,9 bis 20,7%) und von Hansen und Wunderer (2010: 19%) liegt. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einer neuromuskulären Erkrankung ist mit rund 10% vergleichsweise hoch. Dieser liegt bei Lelgemann und Fries (2009) zwischen 3,41% und 6,14%, bei Hansen und Wunderer (2010) bei 5,8%.

Eine weitere Gruppe von Schülerinnen und Schülern, bei der sich die Anzahl der Nennungen mit der aus anderen Studien vergleichen lässt, ist die Gruppe der Kinder mit schweren chronischen Erkrankungen. Der Anteil liegt in diesem Beitrag bei knapp 5%. Im Vergleich dazu nennen Lelgemann und Fries (2009) einen Anteil von 2,5 bis 10,87%, während der Anteil bei Hansen und Wunderer (2010) 15,3% beträgt. Weitere Beeinträchtigungen liegen dieses Beitrags jeweils bei unter 5%. Für die Schulen bedeutet dies, dass jeweils nur einzelne oder sehr wenige Schülerinnen und Schüler mit einer spezifischen Beeinträchtigung die Schule besuchen. In der Folge kann spezifisches Fachwissen zu einzelnen Behinderungsformen nur in begrenztem Maße ausgetauscht werden und es braucht entsprechend umfangreiches Wissen zu unterschiedlichsten Formen von Beeinträchtigung.

Etwa jede sechste Schülerin bzw. jeder sechste Schüler (16,1%) hat keine körperlich-motorische Beeinträchtigung (siehe Abb. 1). Dies ist eine bemerkenswerte Feststellung. Vergleichszahlen aus den Untersuchungen von Lelgemann und Fries (2009) sowie Hansen und Wunderer (2010) fallen mit 3,32 bis 5% bzw. 8,1% deutlich geringer aus. Es stellt sich die Frage, warum bzw. vor welchem Hintergrund und mit welchen Begründungen die Schülerinnen und Schüler ohne Vorliegen einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung die Schulen für körper- und mehrfachbehinderte Kinder besuchen. Ferner drängt sich die Frage auf, ob diese Entwicklung in einem Zusammenhang mit den vermehrten Integrationen von Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung steht. Hier sind Folgestudien angezeigt, die dieser Frage nachgehen.

Formen und Schweregrad der Beeinträchtigungen

Bezogen auf den Schweregrad der körperlich-motorischen Beeinträchtigung finden sich widersprüchliche Angaben. Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit körperlich-motorischer Beeinträchtigung als primäre Beeinträchtigung kann sich ohne Hilfsmittel fortbewegen (49%; siehe Abb. 2). Weitere 38% der Schülerinnen und Schüler können sich mit Hilfe eines Hand- oder E-Rollstuhls selbstständig fortbewegen. Lediglich 13% der Kinder und Jugendlichen ist eine selbstständige Fortbewegung nicht möglich. Gleichzeitig ordnen Lehrpersonen knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Gruppe von Personen mit schwerer und mehrfacher bzw. komplexer Beeinträchtigung zu. Hier wäre eine genauere Untersuchung notwendig, welche Faktoren Lehrpersonen für die Zuordnung zu dieser Gruppe anlegen.

Bezogen auf die Gesamtgruppe der Erhebung macht der Anteil von Lernenden mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen annähernd 30% aus. Damit liegt die Quote fast doppelt so hoch wie in der Erhebung von Lelgemann und Fries (2009). Dort wird der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einer schweren oder schwerwiegenden Behinderung mit 17,3% bzw. 15,2% angegeben. Bei Hansen und Wunderer (2010) wird der Anteil der schwerstbehinderten Kinder mit 38,1% angegeben.

Voraussetzungen und (sonder-)pädagogischer Bedarf an Unterstützung

Bedarfe an (sonder-)pädagogischer Unterstützung

Das Spektrum der kognitiven Entwicklung an den Schulen für Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen ist breit. Überraschend ist, dass lediglich 1,3% der Schülerinnen und Schüler mit regulären Zeugnisnoten beurteilt werden, obwohl nach Angaben der Lehrpersonen bei fast einem Viertel der Schülerinnen und Schüler (siehe Abb. 3) keine Beeinträchtigung in der kognitiven Entwicklung vorliegt.

Mehr als zwei Drittel der Lernenden (66,2%) zeigen eine Beeinträchtigung im Bereich der Sprache und Kommunikation. Verglichen mit den Ergebnissen der Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009), bei denen der Anteil mit 12,4 bis 19,7% angegeben wird, und der Erhebung von Hansen und Wunderer (2010) mit einem Anteil von 42,9% an sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich Sprache und Kommunikation, ist dies im vorliegenden Beitrag deutlich höher. Dementsprechend erhalten knapp über 60% der Schülerinnen und Schüler Logopädie (siehe Abb. 13). Hier decken sich die Zahlen mit jenen aus den Stellen-Ressourcen Logopädie aus dem Gesamtpool aller Therapien in den Schulen. Logopädie steht mit rund 30% an dritter Stelle der personellen Therapieressourcen. Auch der Anteil an Kinder und Jugendlichen, die zum Ausgleich der Beeinträchtigung im Bereich von Sprache und Kommunikation Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation (UK) nutzen, kann mit 53,2% als hoch eingeschätzt werden. Die Maßnahmen der UK, die von den Lernenden genutzt werden, sind vielfältig und decken die gesamte Breite der Angebote ab.

Im Bereich der taktil-kinästhetischen und propriozeptiven Wahrnehmung zeigen zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichem Ausmaß einen Bedarf an sonder- und pädagogischer Unterstützung. Es ist aus theoretischer Sicht denkbar, dass der Anteil mittelgradiger und schwerer Wahrnehmungsbeeinträchtigungen höher liegen könnte. Denn insbesondere bei Kindern mit Zerebralparese, in diesem Beitrag die größte Gruppe, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Beeinträchtigungen in diesem Bereich zu rechnen (Baumann et al., 2018, S. 169ff.).

Im Bereich des Hörens zeigen nach Einschätzung der Lehrpersonen mehr als 90% der Schülerinnen und Schüler keine Auffälligkeiten (siehe Abb. 5). Dies deckt sich weitgehend mit Angaben der Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009) und Hansen und Wunderer (2010), welche respektive bei 1,2% bis 2,5% bzw. bei 9,3% der Schülergruppe eine Beeinträchtigung im Bereich des Hörens berichten. Es stellt sich auch hier die Frage, ob Lehrpersonen ausreichende diagnostische Kenntnisse zur Feststellung einer Beeinträchtigung der auditiven Wahrnehmung und zentralen Hörverarbeitung besitzen bzw. ob relevante Stellen (Kinderärzte, Schulpsychologischer Dienst usw.) entsprechende Untersuchungen regulär vornehmen (Baumann et al., 2018, S. 173).

Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler hat nach Angabe der Lehrpersonen keine Beeinträchtigung im Bereich des Sehens, ein weiteres knappes Viertel nur leichte Beeinträchtigungen. Das letzte Drittel hat mittelgradige, schwere oder hochgradige Beeinträchtigungen in diesem Wahrnehmungsbereich (siehe Abb. 6). Gemäß Fachliteratur ist bei der frühkindlichen Störung der Zerebralparese mit Symptomen einer Beeinträchtigung im Bereich des Sehens und visueller Wahrnehmung zu rechnen (Baumann et al., 2018, S. 173). Auch hier stellt sich die Frage, ob die Diagnosen ausreichend gestellt werden.

Bezogen auf alle in der Erhebung erfassten Schülerinnen und Schüler zeigen fast drei Viertel (73,1%) Auffälligkeiten unterschiedlichen Schweregrads im Verhalten bzw. in der sozialen und emotionalen Entwicklung (siehe Abb. 7). In der Studie von Hansen und Wunderer (2020) werden für unterschiedliche Formen emotionaler und sozialer Verhaltensauffälligkeiten Werte von bis zu 15,9% angegeben. Lelgemann und Fries (2009) geben Probleme im sozialen und emotionalen Bereich mit einer Auftretenshäufigkeit von 6,4 bis 10,4% an. Die hohe Zahl im vorliegenden Beitrag ist unerwartet und bedeutsam für die Praxis und Ausbildung. Dieser Aspekt wird in einem separaten Beitrag spezifisch beleuchtet (Willke & Schriber, 2021).

Etwa vier Fünftel der Schüler zeigt im Bereich der Aufmerksamkeit bzw. der exekutiven Funktionen Auffälligkeiten unterschiedlichen Schweregrads. Die Anteile sind damit deutlich höher als in den Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009), bei welchen Auffälligkeiten in der Aufmerksamkeitssteuerung bei 8,7 bis 20,5% berichtet werden. Es stellt sich die Frage, ob dieser Bereich in den letzten Jahren dank vermehrter Diagnostik und Fachliteratur an Bedeutung gewonnen hat (vgl. auch Hansen, 2015) oder ob es sich um eine tatsächliche Zunahme der Bedarfe an Unterstützung handelt.

Lernende mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

Bei fast jedem Schüler bzw. jeder fünften Schülerin liegt eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung vor oder wird vermutet (19,4%). Bei ca. 10% der Schülerinnen und Schüler wird diese als primäre Beeinträchtigung benannt. Der Anteil liegt somit deutlich höher als in der Erhebung von Hansen und Wunderer (2010: 9,7%).

Fähigkeiten und Bedarf an Unterstützung im Bereich der Kulturtechniken

Im Bereich der Kulturtechniken zeigt sich bei den Schülerinnen und Schülern ein sehr heterogenes Bild. Sowohl für den Bereich der schriftsprachlichen Entwicklung (Schreiben und Lesen) als auch für Mathematik und logisches Denken sind die Fähigkeiten der Lernenden sehr vielfältig (siehe Abb. 9; Abb. 10; Abb. 11).

Lernziele und Lernzielbeurteilung

Gerade einmal knapp 1% der Schülerinnen oder Schüler in Förderschulen kmE werden nach dem regulären Lehrplan unterrichtet und mit Zeugnisnoten bewertet. Für den weitaus größten Teil der Schülerinnen und Schüler erfolgt die Bildungsplanung anhand von angepassten Lernzielen, die in Lernberichten dokumentiert werden. Dies erscheint vor dem oben referierten Ergebnis, wonach ein Viertel der Lernenden keine Beeinträchtigung im kognitiven Bereich hat, nicht schlüssig. Es stellt sich die Frage, wie diese Diskrepanz erklärt wird und wie sich dieser Sachverhalt auf Anschlusslösungen im Bereich der Ausbildung (insbesondere im ersten Arbeitsmarkt) auswirkt.

Angebotsstruktur kmE-Schulen und Angebotsnutzung

Pflege- und Assistenzbedarf

Die Bedarfe an Pflege und Assistenz sind innerhalb der Gruppe mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen sehr unterschiedlich. Bezogen auf die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die von den Lehrpersonen als schwer und mehrfach bzw. komplex beeinträchtigt bezeichnet werden, ist der Assistenz- und Pflegebedarf erwartungsgemäß höher. Ein Viertel der Lernenden hat einen Bedarf von über drei Stunden innerhalb eines Schultags. Überraschend ist jedoch, dass in dieser Gruppe immerhin 6% keinen und 14% einen Pflege- und Assistenzbedarf von unter 30 Minuten an einem Schultag haben (siehe Abb. 12).

Ressourcen, Therapien und Therapienutzung in der Schule

Mehr als 80% der Schülerinnen und Schüler erhalten in der Schule Therapien. Der Prozentsatz derjenigen, die keine Therapien erhalten, liegt bei 17,6% und ist wesentlich höher als in den Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009: keine bis 5,9%) und von Hansen und Wunderer (2010: 9,1%). Während die am häufigsten in Anspruch genommene Therapie in den Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009) mit 32,4 bis 35,9% und bei Hansen und Wunderer (2010) mit 73,4% Physiotherapie ist, nimmt diese im Beitrag mit 75,7% nach der Ergotherapie (84,8%) nur den zweiten Rang ein. Allerdings nimmt bezüglich Stellenprozenten an den Schulen dieses Beitrags auch Physiotherapie den ersten Rang ein (siehe Abb. 14). Die Diskrepanz zwischen Angebot und Nutzung im Bereich der Physio- und Ergotherapie lässt sich mit organisatorischen Überlegungen (z. B. Einzel- und Gruppentherapie) sowie Frequenzen der Therapien erklären.

Während in der durchgeführten Studie rund jede bzw. jeder Sechste (61,7%) Logopädie erhält, sind dies in den Erhebungen von Lelgemann und Fries (2009) nur 12,3 bis 17,9% und in der von Hansen und Wunderer (2010) lediglich 22,6%. Logopädie dürfte, insbesondere auch mit den Entwicklungen von UK und der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen, an Bedeutung gewonnen haben. Auch hinsichtlich Therapieressourcen steht Logopädie an dritter Stelle.

Informationen zum sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf von 551 Schülerinnen und Schülern aus 13 kmE-Schulen der Deutschschweiz wurden im Beitrag erfasst. Als Gesamtbild ergibt sich eine sehr hohe Komplexität an den kmE-Schulen und eine äußerst heterogene Schülerschaft der Lernenden im Spektrum von keinen Lernbeeinträchtigungen, mehrheitlich körperlich-motorischen Behinderungen, bis hin zu schweren mehrfachen Beeinträchtigungen.

Unter Berücksichtigung der verhältnismäßig kleinen Schulen (durchschnittlich 70 Kinder pro Schule) mit kleinen Klassengrößen (durchschnittlich sechs bis acht Kinder) ergibt das äußerst heterogene Lerngruppen in kleinen Systemeinheiten. Ein Bedarf an sonder- oder pädagogischer Unterstützung wird bei allen Schülerinnen und Schülern in nahezu allen Entwicklungsbereichen sichtbar. Markant sticht das Ergebnis hervor, dass bei rund zwei Dritteln aller Schülerinnen und Schüler ein Bedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung genannt wird. Zudem wird rund einem Fünftel aller Lernenden primär oder als Begleitbehinderung eine Autismus-Spektrum-Störung attestiert. Bemerkenswert ist zudem, dass rund jedes sechste Kind, welches die kmE-Schule besucht, keine körperlich-motorische Beeinträchtigung hat. Unter den Kindern mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen sind nach wie vor Kinder mit Zerebralparese die größte Gruppe mit nahezu der Hälfte aller Formen von Beeinträchtigungen. Die Anforderungen an die Schulen und deren Fachpersonen sind damit sehr vielfältig.

Nachfolgend werden Kompetenzbereiche aufgeführt, die aus den Ergebnissen und Diskussionen des Beitrags abgeleitet werden können:

- Gute Kenntnis des differenzierenden und inklusiven Unterrichts in äußerst heterogenen Gruppen
- Besondere Kenntnisse zur Zerebralparese als am häufigsten auftretende Beeinträchtigung und spezifische Kompetenzen zu seltenen Formen von Beeinträchtigungen
- Spezifische Kenntnis von Konzepten und Methoden zur Förderung und der integrierten Pflege von Kindern mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen

**Schlussfolgerungen
und Konsequenzen für
die Ausbildung
und Forschung**

- Umfangreiches Wissen zum Einsatz alternativer Kommunikationsformen im schulischen Alltag
- Diagnostische Kompetenzen zum Erkennen von Wahrnehmungsbeeinträchtigungen und zentralen Verarbeitungsstörungen im Bereich des Sehens und Hörens
- Kompetenzen der Klassenführung und Steuerung von herausforderndem Verhalten und Unterstützung im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung
- Spezifische Kenntnis der Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung
- Kompetenzen in der Gestaltung inklusiven Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung Körperliche und motorische Entwicklung sowie Emotionale und soziale Entwicklung
- Pflege des Diskurses, Rollen- und Aufgabenklärungen in der Intradisziplinarität mit pädagogischen Fachpersonen und der interdisziplinären Zusammenarbeit mit therapeutischem Fachpersonal

Als mögliche Fragestellungen für Forschungsprojekte leiten wir aus den Ergebnissen und Diskussionen nachfolgende Fragestellungen ab:

- Wie wird erklärt und begründet, dass nahezu alle Schülerinnen und Schüler an kmE-Schulen keine Zeugnisnoten erhalten und wie wirkt sich dies auf die Anschlusslösung Ausbildung aus?
- Steht die Entwicklung der hohen Zahl von Schülerinnen und Schüler an kmE-Schulen ohne primäre motorische Beeinträchtigung in einem Zusammenhang mit Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, welche in der Integration sind?
- Wie wird der Unterricht an kmE-Schulen von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung begründet?
- Welche Konzepte und Differenzierungen liegen zum gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung vor?

- Wie erleben sonderpädagogische und therapeutische Fachpersonen sowie Schülerinnen und Schüler den gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung und solchen mit Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung?
- Wie definieren sonderpädagogische Fachpersonen der Praxis schwere mehrfache Beeinträchtigungen und wie ordnen sie Pflegebedarf im Schulalltag zu? Welchem Verständnis von Förderpflege folgen sie?
- Welcher Art sind die zahlreich erwähnten Herausforderungen im Verhalten bzw. in der emotionalen und sozialen Entwicklung? Welche Erklärungsansätze und Handlungsmodelle stehen den Lehrpersonen zur Verfügung?
- Nehmen Auffälligkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen im Kontext kmE tatsächlich zu oder sind sie Ausdruck vermehrter Gewichtung der Themen in der Literatur und Ausbildung?

Es steht fest: Förderschulen sind weit mehr als Schulen für Schülerinnen und Schüler mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen. Vorrangig wird deutlich, dass Anforderungen an die Praxis und Fragestellungen im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung deutlich an Bedeutung zugenommen haben.

Schlüsselwörter

Förderschulen kmE, körperlich-motorische Beeinträchtigungen, Zerebralparese, Emotionale und soziale Entwicklung, Autismus-Spektrum-Störung

Abstract

13 German speaking Swiss special schools with a focus on children and youth with physical and motor impairments were queried. Almost 50% of students (N=551) with physical and motor impairments have cerebral palsy. The student body is heterogenous with regards to relevant areas of development. Surprisingly, about one in six children who attend aforementioned special schools do not have a physical or motor impairment. 75% of all students are receive special educational support in social and emotional development. About 20% of all pupils are on the Autism spectrum. The study's results are used to infer required skills for special education professionals and finally, to formulate research questions for further studies.

Keywords

Special schools for children with physical and motor impairments, Physical and motor impairments, Cerebral palsy, Socio-emotional development, Autism spectrum disorder

Literatur

- Baumann, T., Dierauer, S., Meyer-Heim, A., Ballhausen, D., Berweck, S. & Besmens, I. S. et al. (Hrsg.). (2018). *Zerebraldparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management*. 511 Abbildungen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Hansen, G. & Wunderer, S. (2010). *Aktuelle Daten zur Beschreibung der Zusammensetzung der Schülerschaft an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen*. Köln: Universität zu Köln.
- Henriksen, A. & Laemers, F. (2016). *Funktionales Sehen: Diagnostik und Interventionen bei Beeinträchtigungen des Sehens*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Kummer Wyss, A. (2012). *Das sonderpädagogische Grundangebot in der Deutschschweiz*. Luzern: PHZ Luzern.
- Lelgemann, R. & Fries, A. (2009). Die Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren Körperliche und Motorische Entwicklung in Bayern – Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung und weiterer Untersuchungen in den Jahren 2004 bis 2008. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 60, 213–223.
- Russell, D. J. (Hrsg.). (2006). *GMFM und GMFCS – Messung und Klassifikation motorischer Funktionen*. Übersicht, Handbuch, CD-ROM = Gross motor function measure - gross motor function classification system (Gesundheitsberufe Physiotherapie) (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Schriber, S. (2007). Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (11–12), 36–42.
- Willke, M. & Schriber, S. (2021). Emotional-soziale trifft körperlich-motorische Beeinträchtigung - Ergebnisse einer Studie zu Schulen für Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in der Deutschschweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (in press)*.

Melanie Willke

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauser Strasse 239 · 8050 Zürich · Schweiz
melanie.willke@hfh.ch

Susanne Schriber

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauser Strasse 239 · 8050 Zürich · Schweiz
susanne.schriber@em.hfh.ch

Impressum

Die **Zeitschrift für Heilpädagogik** erscheint zwölfmal jährlich jeweils zum Monatsanfang.

Herausgeber:

Verband Sonderpädagogik e.V., Würzburg
Hans-Sachs-Weg 18, 97082 Würzburg
Tel. 0931 24020, Fax 0931 24023
post@verband-sonderpaedagogik.de

Auflage: 7500 Exemplare

Anzeigenverwaltung:

Marianne Schardt
Kornblumenweg 16
52477 Alsdorf
marianne.schardt@verband-sonderpaedagogik.de

Chiffre-Anzeigen bitte direkt an die vds-Bundesgeschäftsstelle in Würzburg

Titelfoto: Ermolaev Alexander/shutterstock

Satz und Layout:

vieth-gestaltung - Karl-Heinz Vieth
Töpferstraße 50, 49078 Osnabrück

Druck:

WKS Print Partner GmbH
Stimmerswiesen 3
34587 Felsberg

Preis für Einzelbezug:

9,50 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

Für Mitglieder des Verbands Sonderpädagogik e.V. ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Anträge auf Mitgliedschaft können an die Bundesgeschäftsstelle gerichtet werden. Studierende und Lehramtsanwärter erhalten ermäßigte Mitgliedsbeiträge.

Manuskripte werden an einen der beiden Schriftleiter erbeten. Gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Schriftleitung und des Verbands Sonderpädagogik e.V. wieder.

Für unverlangt eingesandte Buchbesprechungsexemplare wird keine Verantwortung übernommen. Grundsätzlich erscheinen in der Zeitschrift für Heilpädagogik nur Erstveröffentlichungen.

Weitere Informationen für Autoren mit den Richtlinien zur Einreichung der Manuskripte auf Anforderung per Post oder unter www.verband-sonderpaedagogik.de

Die **Zeitschrift für Heilpädagogik** wird laufend im Fachinformationssystem Bildung bibliografisch nachgewiesen. Sie wird regelmäßig für die Literaturdatenbank PSYINDEX und den Referatedienst Psychologischer Index der Universität Trier (ZPID) ausgewiesen. Die **Zeitschrift für Heilpädagogik** wird im European Reference Index for the Humanities (ERIH) geführt.

Alle Anfragen und Reklamationen bitte direkt an die Bundesgeschäftsstelle!